

TIBBIY ANTROPOLOGIYANING TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI

Abduraxmonova Kamolaxon Ravshanjon qizi

O'zbekiston Milliy universiteti, o'qituvchi

ORCID: 0009-0004-8043-4606

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730015>

Zamonaviy davrda ta'lim sohasi shunchaki bilim o'rgatuvchi bo'lib qolmasdan, balki shaxsning har jihatdan yetuk bo'lib shakllanishini ta'minlovchi muhim ijtimoiy tizim sifatida qaralmoqda. Sifatli ta'lim taraqqiyotning asosiy omillaridan biri bo'lib, u inson kapitalini shakllantirish, ijtimoiy ongini yuksaltirish va madaniy taraqqiyotni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim tizimi jamiyatning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlari o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularning integratsiyasi sog'lom jamiyat barpo etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tibbiy antropologiya inson salomatligi, kasallik va davolanish jarayonlarini ijtimoiy va madaniy muhitda o'rganadigan ilmiy yo'nalish sifatida zamonaviy ta'limga yangi yondashuvlar olib kiradi. Bu fan sog'liqni faqat biotibbiy omillar bilan emas, balki ijtimoiy determinantlar orqali ham tushunish zarurligini ilgari suradi. Masalan, sog'liq holatiga ta'sir etuvchi omillar tarkibida sog'lom turmush tarzi (51,6%), genetik xususiyatlar (20,5%), ekologik muhit (19,3%) va sog'liqni saqlash tizimi (8,6%) ulushi qayd etilgan [1]. Demak, inson salomatligini faqat tibbiy xizmatlar bilan emas, balki kengroq ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarda ta'minlash ham mumkin.

Bugungi kunda sog'liq va ta'lim tizimlari o'rtasidagi integratsiya davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. Xususan, “Yangi O'zbekiston strategiyasi”da [2] sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, yoshlar salomatligini mustahkamlash bo'yicha ta'lim tizimi vositasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Tibbiy antropologlar turli xil etnik guruhlar va madaniyatlarning turli xil kasalliklarini o'rganib, salomatlikni yaxshilovchi hamda kasallikni davolovchi yo'nalishlarni ishlab chiqdilar. Tibbiy antropologiyaning nazariy asoslari XIX asrga borib taqaladi. Nemis shifokori, anatom, biolog, siyosatchi, antropolog Rudolf Virxov kasalliklarning ijtimoiy kelib chiqishini birinchi bo'lib ilmiy asosda ta'riflab bergan. Shuningdek, Virxov ijtimoiy tibbiyot tarafdori bo'lib, kasalliklarga sabab ijtimoiy omillar ekanligini ilgari suradi. Sog'liqni saqlash, ta'lim, sanitariya sohalarida keng islohotlarni amalga oshirishda faol bo'lgan [3]. Keyinchalik, Sander Kelman “The Social Nature of Definition Problem in Health” (1975) maqolasida salomatlikni davolash emas, balki kasallikni oldini olish orqali ta'minlash g'oyasini ilgari surdi. Sog'liqni shunchaki biologic holat emas, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan bog'liq tushuncha sifatida qarash ekanini keltiradi.

XX asrning oxirlariga kelib esa, tibbiy antropologiyaning tanqidiy yo'nalishi rivoj topdi. Masalan, olim Visente Navarro ijtimoiy tengsizliklar, qashshoqlik, ovqatlanish darajasi va ta'limning yetishmasligi kasalliklarning keng tarqalishiga sabab bo'layotganini ta'kidlagan [4]. Ushbu yo'nalishning yana bir yetakchi vakili Artur Kleynman hisoblanadi. U “explanatory model” (madaniy talqin modeli) atamasini ilmiy muomalaga kiritib, kasallik, davolanish va psixoterapiya jarayonlarini bemorlarning individual tushunchalari asosida tahlil qilishni taklif etgan [5]. Uning yondoshuviga ko'ra, bemor kasallik sababini, belgilarini rivojlanish vaqtini, patofiziologik mexanizmini, davolanish usullarini o'ziga xos madaniy asosda talqin qiladi.

Bunday yondashuvlar zamonaviy psixologiya va ta’limda ham qo’llanilib, o’quvchilarning salomatligini yaxshiroq anglash va individual yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini yaratadi.

Tibbiy tizimlar strukturasi chuqurroq tushuntirishda antropologlar Jorj Foster va Barbara Anderson tomonidan ishlab chiqilgan “kasallik nazariyalari tizimi” konsepsiyasi muhim ahamiyatga ega. Ular tibbiy yondashuvlarni shaxsiy va tabiiy omillar asosida ikki guruhga ajratadilar. Shaxsiy omillar ruhlar, sehrarlar yoki diniy kuchlarga asoslangan bo’lsa, tabiiy omillar organizm ichidagi patologik jarayonlarga urg’u beradi [6]. Olim Alan Yang esa bunday tizimlarni tashqi (an’anaviy, mahalliy jamiyatlar) va ichki (zamonaviy, ilmiy asoslangan jamiyatlar) kuchlarga asoslab tasniflagan [7]. Bunday nazariyalar real hayotda keng tasdiq topgan. Misol uchun, Lotin Amerikasida “susto” deb ataluvchi sindrom mavjud bo’lib, u “ruhning tanadan chiqib ketishi” haqidagi madaniy tasavvur asosida shakllanadi. Bu holat kuchli qo’rquv, lanjlik va stress bilan kechadi va uni davolashda ruhiy marosimlar asosiy rol o’ynaydi [8]. Xuddi shuningdek, Perudagi muhojirlar orasida stress boshqaruvi va ruhiy muvozanatni tiklashga qaratilgan marosimlar samarali ekani aniqlangan. Psixosomatik yondashuv ham shaxs salomatligini tushunishda muhim o’rin tutadi. Doktor Karl Simonton o’z asarlarida bemorning sog’ayishi ko’pincha uning psixologik holatiga bog’liq ekanini, organizm o’z-o’zini tiklash mexanizmlariga ega ekanini ilmiy dalillar bilan asoslagan [9]. Bu holat, o’z navbatida, zamonaviy ta’limda sog’lom turmush tarzini shakllantirishga yo’naltirilgan metodik yondashuvlarni takomillashtirishni talab etadi.

Tibbiy antropologiya inson salomatligini madaniy va ijtimoiy kontekstda tahlil qilish orqali ta’lim tizimini boyitadi. Sog’lom turmush tarzini keng targ’ib etish, shaxsiy va ijtimoiy sog’liqni tushunishga asoslangan yondashuvlarni o’quv dasturlariga kiritish ta’lim samaradorligini oshiradi. Shu boisdan, ta’lim va sog’liqni saqlash tizimlarining hamkorligini kuchaytirish orqali jamiyatda sog’lom ong va madaniyatni shakllantirish mumkin. Shu o’rinda bir qator tavsiyalar ham keltirish joiz:

- Ta’lim dasturlariga tibbiy antropologiyaga oid modullarni integratsiyalash;
- Talabalarda sog’liq madaniyatini shakllantirish bo’yicha ilg’or xalqaro tajribalarni yanada keng yoritish;
- Kasallik va salomatlikni ijtimoiy-madaniy kontekstda tahlil qilishga asoslangan o’quv-metodik qo’llanmalar yaratish;
- Sog’liqni saqlash va ta’lim tizimlari o’rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali sog’lom jamiyatni shakllantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. WHO. *Social Determinants of Health*. Geneva, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. 2021.
3. Virchow R. *Collected Essays on Public Health and Epidemiology*. 1879.
4. Navarro V. *Crisis, Health and Medicine: A Social Critique*. Tavistock Publications/Routledge Kegan&Paul. 1986. P.-281.
5. Kleinman A. *Patients and Healers in the Context of Culture*. 1980.
6. Anderson B., Foster G. *Medical Anthropology*. N.Y., 1978.
7. Yang L. *Conceptual Models in Traditional Medicine*. Beijing, 2005.
8. Lapinsky M. *Women and Healing in Anthropology*. Cambridge, 1996.
9. Simonton C. *Getting Well Again*. 1978